

SOVETLAR DAVRIDA XIVA SHAHRINI OBODONLASHTIRISH. (1960-1990 YILLAR MISOLIDA)

Madrimova Gulzira Shaxnazarovna
UrDUning tayanch doktoranti, stajyor o'qituvchi.

doktarantgulzira@gmail.com

94(575.171)"19/20"

<https://orcid.org/0009-0005-9616-8899>

Аннотация—Ushbu maqolada muallifning Sovetlar davrida Xiva shaharining umumiy qiyofasi, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish masalasiga oid hujjatlarning amaliyotga tadbiq qilinishi keltirilgan. 1960-1990 yillarda qo'lga kiritilgan yutuqlar ochib berilgan hamda kamchiliklar tahlil qilingan.

Калит сўзлар- Sovetlar, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, mablag', davlat byudjeti, istirohat bog'i, qurilish obyektlari, turmush tarzi.

Abstract – This article presents the implementation of the author's documents on the general image of the city of Khiva during the Soviet period, beautification and greening. Achievements achieved in 1960-1990 are disclosed and shortcomings are analyzed.

Key words – Soviets, beautification, greening, funds, state budget, recreation park, construction objects, lifestyle.

Аннотация: В данной статье представлена реализация авторских документов по общему облику города Хивы в советский период, благоустройству и озеленению. Раскрыты достижения, достигнутые в 1960-1990-е годы, и проанализированы недостатки.

Ключевые слова: Советы, благоустройство, озеленение, фонды, государственный бюджет, парк отдыха, объекты строительства, образ жизни.

Kirish. Sharof Rashidov "Xiva –bizning iftixorimiz. Xivaning noyob me'morchiligi o'zining g'oyat go'zalligi jihatdan takrorlanmasdir. Bu o'zbek xalqining katta sa'natidir" degan fikrni bildirgan edi[1]. Shahar davlatchiligimiz tarixining ajralmas qismi hisoblandi. Bugungi kunda Xiva shahri o'zining tarixiy o'tmishini saqlagan holda, yangi O'zbekistonning bir bo'lagi sifatida yasharib borayotgan shahar deyish mumkin. Lekin, sovetlar humkronligi davrida Xiva shahrini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bugungi kun darajasida bo'lmagan. Shuningdek, qonunchilik tizimida ko'zlangan maqsadlar to'liq amalga oshirilmagan. Shunday bo'lishiga qarmasdan 1960- yillardan keyin ayniqsa, 1967- yildan shaharni obodonlashtirish hamda tarixiy qiymatiga zarar yatkazmasdan qurilish va tiklash ishlari amalga oshirilgan. Chunki, 1967-yil noyabrda O'zbekiston Respublikasi Ministrlar Kengashi tomonidan Xiva tarixiy-me'moriy muzey qo'riqxonasi, 1969-yil 29-iyunda O'zbekiston Ministrlar Kengashi qaroriga asosan

Xiva «Ichon-Qal'a» davlat tarixiy – me'moriy muzey qo'riqxonasi tashkil qilingan.

Xiva shahri 1990-yil 12-dekabrda YUNESKoning Kanadada bo'lib o'tgan 14-sessiyasining maxsus qarori bilan Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib "Butun jahon merosi" sifatida ro'yxatga olingan[1].

METOD: Ushbu mavzuni yoritish davomida ilmiy tadqiqotning bir nechta uslublari, jumladan, ma'lumotlarning tahlili, qiyosiy tahlil, sintez, shuningdek, shaharni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishning xronologik tahlili, xolisligi, realligi kabi prinsiplaridan foydalanildi.

NATIJA: 1960-yillarda Xiva shahrining obodonlashtirish masalasiga alohida e'tibor berilgan. Jumladan, shu yili Xiva shahri aholisining barcha qatlam vakillari 36 ming tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini o'tqazganlar[3]. Bundan tashqari shahar istirohat bog'ida katta ishlar amalga oshirilgan. Shuningdek, bog'ning atrofi temir to'siqlar bilan o'rab olish, maydonlarni asfaltlash ishlari amalga oshirilgan[4].

Shaharliklarning o'girini yengil qilishda shahar xizmat ko'rsatish kombinati xivaliklarga tikuvchilik, sartaroshlik, etikdo'zlik, ro'zg'or buyumlarini tayyorlash kabi 18 tur bo'yicha ko'ngildagidek xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Shaharning markaziy ko'chalaridan avtobuslarning qatnovi tizimli tashkil qilingan, shaxsiy avtomobil va motosikllarini tuzatish ustaxonalarining faoliyati namunali ish olib borganligi shaharliklarga qulaylik yaratgan.

1962-yil 1-avgust holatiga ko'ra shaharni obodonlashtirish uchun qo'yilgan mablag' 100 ming so'mga bajarilgan[5]. Shu yil uchun mahalliy byudjetdan 131ming 700 so'm pul ajratilgan. Mablag' hisobidan 23191 kv km yo'l, 4000 kv metr yo'laklar barpo qilinib, suv yollari tozalangan. Shaharni ko'kalamzorlashtirish maqsadida 131 ming tup daraxt ekilgan[6].

1975-yil Nurillaboy saroyi oldiga 12 ming so'm mablag' sarflab rangli fontan ishga tushirilishi belgilangan. Bundan tashqari, shahardagi barcha ko'chalar yoritilgan. Shuningdek, istirohat bog'lari va hiyobonlarga kunduzgi elektr lampalar o'rnatilishiga 91ming so'm mablag' belgilangan. Shu bilan birga Gorkiy nomidagi istirohat bog'ini obodonlashtirishga esa 30 ming so'm pul sarflangan. Istirohat bog'ini yoritish uchun neon chiroqlar o'rnatilgan. Xiyobon asfaltlashtirilgan hamda ariqlarni betonlash ishlari amalga oshirilgan. E'tiborli jihati, bolalalar maydonchasidagi qayiq sifat arg'imchoqlar, elektr toki bilan ishlaydigan "Veterok" atraksioni va motorli samolyotlar ishga tushirilgan[7].

1978-yilga kelib, shaharning qiyofasi qadimiy yodgorliklarga hamohang yangidan qad ko'targan turar joy binolari, sanoat korxonalari, madaniy- maishiy obyektlar hamda "Parvoz" restaroni, xiyobon va mehmonxona, ikkita 8 va 6 kavartirali turar joylar qad ko'targan. Shuningdek, ko'chalar asfalt qilingan. I-mikrarayondagi Koltsvaya ko'chasi mevali va manzarali daraxtlar ekilgan so'lim ko'chaga aylangan. Shaharda 1568- o'rinli maktab, aloqa bo'limi, 82 o'rinli mehnat sovetlar uyi, 120 o'rindiqli kasalxona, 9 kvartirali turar joy, do'kon binolari jadal qurilgan[8].

Xiva shahrida 80-yillarda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Jumldan, 1981-yilda Xiva shahar ilmiy ishlab

chiqarish va ta'mirlash ustaxonasi 534 ming so'mdan ziyod ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirgan bo'lsa, 1982-yilda shaharni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, aholiga kommunal xizmat ko'rsatishni yaxshilashgan, 1982-yilga rejalashtirilgan 2 mln 939 ming 500 so'm o'rniga, o'tgan bir oyda 2 mln 447 ming 200 so'mlik ishlar bajarilgan. Bundan tashqari 75 km uzunlikda yangidan telefon liniyalari tortilgan 495,5 ming so'm davlat mablag'i sarflangan. Shu davrda 16 km uzunlikda ko'chalar asfalt qilingan. Shaharda 130 ming tup mevali va manzarali daraxtlar ekilgan[9].

1983-yil Xiva shahrining eng gavjum bozori yaqinida "Rohat" kafesi ishga tushirilgan[10]. Xiva shahrida joylashgan qurilish va ta'mirlash tashkilotlaridan tarixiy obidalarini ta'mirlash ustaxonasi moliya xo'jalik faolyatida bir qator kamchiliklarga yo'l qo'rganlar.

1984-yilning birinchi yarim yillikida 14308 m turar joy binolari, 3.2 km vodoprovod, 3 kmlik quvur yo'llari, 85 o'rinli mehmonxona, 1200 o'rindiqli shifoxona, aloqa bo'limi binolari foydalanishga topshirilgan[10]. Bu ishlar 1986-yil 105%, 1987-yil 110% ga bajarilgan. Lekin, bu tashkilot tarixiy obidalarini ta'mirlash uchun mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'larni to'liq o'zlashtirishga kam e'tibor bergan. Masalan, 1986-yil yuqoridagi masalar uchun 150 ming so'm ajratilgan bo'lsa, faqat 90,9 ming so'm o'zlashtirilgan. Reja 61% ga, 1987-yil uchun ajratilgan 150 ming so'mdan 135 ming so'm o'zlashtirib reja 90%ga, 1988-yilning 8 oyi uchun ajratilgan 67 ming so'mdan 59,5 ming o'zlashtirib, reja 89% ga bajarilgan.

Shuningdek, 1988-yilga kelib, 3205 ming so'm o'rniga 3212 ming so'm qilib, o'z kuchlari bilan 2231 ming so'mlik ish bajarib bu sohada topshiriq 109% ga bajarilgan. muaffaqiyatlar bilan bir qatorda kamchiliklar ham bo'lgan. Masalan, Qasma-obodan turar-joylar quvurlarsiz topshirilgan. Bundan tashqari obyektlarda dam olish xonalari, ovqat bilan pishirish xonalari ta'minlanmagan[11]. 1988-yilning 8 oyi davomida 152,0 ming so'mlik turar-joy qayta qurish kerak edi. Bu ko'rsatgich 100% ga bajarilgan. Shaharni obodonlashtirish, bog'cha-yasli, maktab va kasalxonalar bo'yicha berilgan rejalar oshig'i bilan bajarilgan.

1988-yil davomida 34 obyekt bo'yicha ta'mirlash ishlari olib rejalashtirilgan bo'lsa, faqat 29 ta obyektga ta'mirlash ishlari olib borilgan. Lekin, 1988-yil uchun ikki obyektga ajratilgan 39 ming so'm foydalanilmagan[10].

MUHOKAMA: Sovetlarning hukmronligi davrida Xiva shahrining obodonlashtirish va ko'kalmazlashtirish bo'yicha olib borgan ishlarini 1930-yillardan quyidagicha tahlil qilish mumkin.

Birinchidan, 1930-1950 yillarda shahrning obodonlashtirish va ko'kalmazlashtirish masalasi yuqori darajada tashkil qilinmagan. Davlat tamonidan ajratilgan pullar to'liq o'zlashtirilmagan. Shahar qiyofasi aholi sonining oshishi va yangi turar joylarning qurilishi bilan nisbatan o'zgargan.

Ikkinchidan, 1960-1990 yillarda esa obodonlashtirish va ko'kalmazlashtirish ishlarida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Buning sababi 1967-yilda O'rta Osiyoda ilk bor Xivaning Ichan-qal'a qismi tarixiy me'moriy yodgorliklar qo'riqxonasi deb e'lon qilinishi bilan bog'liq.

Aynan, 1960-yillardan keyin shahar qiyofasida o'zgarishlar yuz bergan. Xiva shahrining ma'muriy markaz sifatidagi maqomi yo'qotgan bo'lsa ham, uning ta'lim va madaniy markaz

sifatidagi mavqeini saqlab qolgan. Shaharni obodonlashtirish va ko'kalmazlashtirish bilan birga yangi qad ko'targan binolar va ta'lim tashkilot binolari, madaniy –oqartuv maskanlari shahrning umumiy qiyofasini o'zgarishiga olib kelgan. Aholining turmush darajasining o'sishi ham ayna shu davrlarga to'g'ri keladi.

XULOSA: Qadimiy shaharlarning mavjudligi davlatlarning tarixiy rivojlanishi belgiladi hamda qadimiy qadiryatlardan so'zlovchi yodgorlik bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish muhim vazifa hisoblanadi. 1967-yilda Xiva shahrining tarixiy qiymati uchun muhim yil hisoblangan. Shu bilan birga shahar aholisining ko'payishi shahrning xududini kengayishi talab qilgan. Xiva shahar markazi loyihasiga 1985-yilda Sofiyada o'tkazilgan jahon me'morlari musobaqasida eng yuqori mukofot taqdim qilingan. Aholining ko'payishini hisobiga Qasbobod shaharchasi bunyod qilingan[11].

Mustaqillik yillarida shahar qiyofasi tubdan o'zgardi. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Shu o'rinda Xiva shahrining 2500 yillik yubileyini nishonlanganligi dastlabki muhim tadbirlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. UNESCO: Resolutions fourteenth session. [Electron resurs]// <https://whc.unesco.org/archive/1990/cc-90-conf004-2e.1990>.
2. Шаҳар истироҳат боғини обод қилиш чора-тадбирлари тўғрисида. Протокол Заседания Хивинского городского Совета 1960 года. Фонд 237. Опись 1. Хр 67. ст. 181-182.
3. Шаҳарда ободончилик ва турар жойларнинг ремонт ишларининг бориши ҳақида. Протокол Заседания Хивинского городского Совета 1962 года. Фонд 237. Опись 1. Хр 63. ст. 245.
4. 1962- йилда шаҳар ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш якуни. 1963 шаҳарни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш вазифалари. Протокол-1. Заседания Хивинского городского Совета 1962 года. Фонд 237. Опись 1. Хр 74. ст. 20.
5. Шаҳримиз гўзал бўлади. // Хоразм Хақиқати. 1975 йил. 1 август. 2 бет. №150(12.688).
6. Р. Нунёзов. Янада гўзаллашмоқда. // Хоразм Хақиқати. 1978 йил. 13 январ. 2 бет. №9(13319).
7. Халқ депутатлари Хива шаҳар ижроя комитетининг Протокол Заседания Хивинского городского Совета 1962 года. Фонд 237. Опись 1. Хр 63. ст. 245.
8. А. Сафоев. Янги кафе. // Хоразм Хақиқати. 1983 йил. 7 апрел. 4 бет. №68(14630).
9. Халқ депутатлари Хива шаҳар ижроя комитетининг Протокол Заседания Хивинского городского Совета 1984 года. Фонд 237. Опись 1. Хр 41. ст. 1.
10. Протокол №XX/6 сессии исполнительного комитета Хивинского городского совета народны депутатот от 25 сентября 1988 года. // 167-сон қурилиш трестининг депутат Адамов Раджаббойнинг Хива шаҳар совети ижроя комитети сесиясида сўзлаган сўзи. Б-67-68-69.
11. А. Сафаев. Хива жамоли-бугун, эртага. // Хоразм Хақиқати. 1988 йил. 26 апрел. 4 бет. №81(15793).